

Ambiguitätstoleranz und Empathiefähigkeit

Ein Plädoyer für die Verwendung von künstlerischen Fallgeschichten in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung am Beispiel von İlker Çataks Film «Das Lehrerzimmer» (2023)

Hans-Rudolf Schärer, Luzern

Zusammenfassung: Der Umgang mit Ungewissheit ist ein bekanntes, sich heutzutage aber verschärfendes Problem der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Die Thematisierung von Fallgeschichten dient dazu, sich mit professioneller Ungewissheit reflexiv auseinanderzusetzen. Am Beispiel von İlker Çataks Erfolgsfilm wird gezeigt, dass künstlerische, d.h. im vorliegenden Fall filmische Fallgeschichten besonders geeignet sind, Lehramtsstudierende auf die Ungewissheiten des Lehrberufs vorzubereiten. Denn Kunst lebt von Mehrdeutigkeit, öffnet Räume fürs Gespräch und fördert Ambiguitätstoleranz und Empathiefähigkeit. Sie ist im Verhältnis zur Wissenschaft ein komplementärer Zugang zum Verständnis pädagogischer Praxis und zum Erlernen von erfolgreichem Lehrpersonenhandeln.

Schlagwörter: Ungewissheit im Lehrberuf - (künstlerische) Fallgeschichten - Ambiguitätstoleranz - affektive Bildung

1. Der Umgang mit Ungewissheit im professionellen Handeln als zentrale Aufgabe der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

«Um das Handeln und Entscheiden unter Ungewissheit, wie wir handeln sollen, kommen wir nicht herum. Je grösser die Ungewissheit ist und je wertvoller die Güter, die beim Handeln auf dem Spiel stehen, umso schwerer die Entscheidung.» (Schlink, 2024, S. 101) Was Bernhard Schlink hier allgemein zur Lebenspraxis statuiert, diskutiert und beforscht die Erziehungswissenschaft schon seit längerem als konstitutives Wesensmerkmal von Schule und Lehrpersonenbildung. So bezeichnete Werner Helsper schon vor 20 Jahren professionelles pädagogisches Handeln als «hochgradig komplexes, ambivalentes, kontingentes, ungewisses Handeln mit vielfältigen Risiken, nicht-intendierten Wirkungen und eigensinnigen Verwendungen durch Schüler bei hoher Verantwortung und Begründungspflichtigkeit» (Helsper, 2003, S. 157). Lehrpersonenhandeln bewege sich stets in Antinomien. Sie sind dadurch bestimmt, „dass für das professionelle pädagogische Handeln widerstrebende Orientierungen vorliegen, die entweder beide Gültigkeit beanspruchen oder die nicht prinzipiell aufzuheben sind. Dadurch kann es in besonders schwierigen und zugespitzten Situationen zu Handlungsverstrickungen kommen.“ (Helsper, 2016, S. 111) Klassische Antinomien – Helsper erwähnt insgesamt deren elf – sind etwa jene von Autonomie und Zwang, Nähe und Distanz, Symmetrie und Asymmetrie, Organisation und spontaner, offener Interaktion, Entfaltung kindlicher «Natur» und Disziplinierung oder Persönlichkeitsbildung und sozialer Brauchbarkeit (vgl. Krüger & Helsper, 2010; Helsper, 2016; Helsper, 2020). Antinomien machen pädagogische Interventionen deshalb ungewiss, weil Lehrerinnen- und Lehrerhandeln

1. kein technisches, standardisierbares Handeln ist, das lediglich in der Anwendung fragloser Regeln besteht, mit deren Hilfe die Angemessenheit von Absichten und das Erreichen von Zielen kontrolliert werden können;
2. ein notwendigerweise interaktives Handeln ist, in dem die Einigung auf gemeinsame Rahmenbedingungen und ein Arbeitsbündnis erforderlich sind;
3. die Ermöglichung von neuen Welt- und Selbstdeutungen bezweckt (vgl. Helsper, 2003, S. 145; Kosinar 2018, S. 258/259).

Ungewissheit manifestiert sich dabei in vierfacher Gestalt - als «Ungewissheit des pädagogischen Wissens» als «Ungewissheit des zu vermittelnden Wissens», als «Intransparenz der zu Erziehenden» sowie als «Ungewissheit der Handlungsfolgen, einschließlich der nicht-intendierten und nicht antizipierbaren Nebenfolgen.» (Kade & Seitter, 2003, S. 52, 64)

Die Auseinandersetzung mit Ungewissheit erscheint mithin als eine der hauptsächlichen Entwicklungsaufgaben von Lehrpersonen. Dabei ist wohl unstrittig, dass das Thema in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in den vergangenen Jahren an Schärfe und Dringlichkeit gewonnen hat, insbesondere im Zusammenhang mit der zunehmenden Heterogenität gesellschaftlicher Werte und der Individualisierung, die heutzutage bekanntlich die Schule auf allen Ebenen prägen. Es bewahrheitet sich auch auf dem Feld der Pädagogik Ulrich Becks Diktum, dass «nicht Wissen, sondern Nicht-Wissen das Medium reflexiver Modernisierung» sei (Beck, 1996, S. 298). Dadurch steigen unweigerlich die Ansprüche an Lehrpersonen: «An die Stelle einer Legitimation des pädagogischen Handelns durch [...] die Gratskraft des normativ Selbstverständlichen wird die Person des Pädagogen gerückt, der stellvertretend dafür bürgt, wie mit der Unsicherheit, der kulturellen Vielfalt und den Orientierungsaufforderungen umgegangen werden kann.» (Krüger & Helsper, 2010, S. 23)

Dabei wird Ungewissheit gemeinhin als Zumutung und Bedrohung verstanden. Laut Zygmunt Bauman bedeutet Ordnung Gewissheit, und der Verlust von Ordnung macht Angst: «Das Andere der Ordnung ist [...] die Ungewissheit, jener Ursprung und Archetyp aller Furcht. Entsprechungen für das ‚Andere der Ordnung‘ sind: Undefinierbarkeit, Inkohärenz, Widersinnigkeit, Unvereinbarkeit, Unlogik, Irrationalität, Mehrdeutigkeit, Verwirrung, Unentscheidbarkeit, Ambivalenz.» (Bauman, 2005, S. 20) Das ist das Erleben vieler Lehrpersonen in vielen Situationen. Doch Ungewissheit im pädagogischen Feld kann auch Interesse und Spannung erzeugen und die Auseinandersetzung mit einem Unterrichtsgegenstand beleben; sie kann – gleichsam als didaktische Strategie – Erfahrungs- und Lernprozesse anregen, aus denen Erkenntnisse hervorgehen, die sich nachhaltig im individuellen Bildungsgang niederschlagen (vgl. Bonnet et al., 2021, S. 8). Die Anerkennung von Ungewissheit bedeutet dann Respekt gegenüber der Vielfalt, der Komplexität, der Pluralität und dem «kreativen, emergenten Potenzial [...] des Neuen» (Helsper et al., 2003, S. 16).

2. Fallgeschichten als Lerngelegenheit für den professionellen Umgang mit Ungewissheit

Wie kann die Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf die Antinomien der Ungewissheit vorbereiten?

Nach Werner Helsper ist es insbesondere die *fallorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung*, welche eine reflexive Auseinandersetzung mit der Ungewissheit als notwendigem Bestandteil professionellen Lehrpersonenhandelns ermöglicht (vgl. Helsper, 2003, S. 150-154). Fallarbeit wird dabei definiert als «verstehende Auseinandersetzung im Team mit singulären Fällen, die durch Konflikte und Ungewissheiten charakterisiert sind» (Helsper et al., 2003, S. 14; vgl. auch Kunze, 2021, S. 682-686; Heinzl, 2021, S. 700-703).

- In Fallgeschichten wird die konkrete schulische Praxis handlungsentlastet zugänglich gemacht. Auf diese Weise kann sie reflektiert werden, ohne den Praxiszwängen zu unterliegen. Es stellt sich ein Habitus reflexiver Praxis ein, der auch das zukünftige schulische Handeln der Studierenden prägt.
- Fallgeschichten ermöglichen die Einführung in und die Erfahrung von Multiperspektivität. Es werden verschiedene Sichtweisen erprobt und auf ihre Angemessenheit und mögliche Folgen befragt.
- Fallgeschichten rücken das Spannungsverhältnis, in dem sich Handlungsabsichten und Handlungsfolgen befinden, ins Bewusstsein der Studierenden.
- Fallgeschichten führen zur Erfahrung, dass Verallgemeinerungen häufig vorschnell sind und das Besondere des Einzelfalls verfehlen: „Nur in der Rekonstruktion des Einzelfalls ist zu klären, welche Form des konkreten Handelns in der konkreten Situation angemessen ist.“ (Helsper, 2016, S. 107) Zugleich liefern Fallgeschichten Erkenntnisse, die über den Einzelfall hinausweisen; sie fördern die Fähigkeit, das Besondere als enthalten im Allgemeinen zu erkennen (vgl. Kunze, 2018, S. 193).

- Fallgeschichten beugen dem Missverständnis der einfachen Anwendung erziehungswissenschaftlicher Theorien auf konkrete Fälle vor; ihr Resultat ist eine neugierige, reflektierte Haltung gegenüber wissenschaftlichen Kategorisierungen. Sie fördern die Skepsis gegenüber Handlungsrezepten jeglicher Art.
- Fallgeschichten stärken die professionelle Autonomie, indem sie kritisch auf allzu abstrakte, idealisierende Lehrpersonenbilder und überbordende Ansprüche von außen hinweisen.
- Fallgeschichten thematisieren die Organisationsformen, in denen Lehrpersonen tätig sind. Es zeigen sich die Belastungen, welche die Rahmenbedingungen des Lehrpersonenhandelns bewirken, aber auch die Optimierungsmöglichkeiten, die sie bieten.

Hinzu kommt, dass Fallgeschichten Anknüpfungspunkte zur eigenen (Berufs-) Biografie enthalten und so nicht nur professionell, sondern auch persönlichkeitspezifisch relevant sind: «In Form von teambezogener Fallarbeit [...] können Verstrickungen in die Spannungen pädagogischen Handelns zugänglich gemacht und auch die biographischen Anteile an dieser Verstrickung reflektiert werden.» (Krüger & Helsper, 2010, S. 26)

3. Die Bedeutung von künstlerischen Fallgeschichten für die Thematisierung von Ungewissheit

Künstlerische, d.h. insbesondere filmische und literarische Fallgeschichten eignen sich in besonderer Weise für die praxisreflexive Fallarbeit im Sinn der Einübung eines professionellen Umgangs mit Uneindeutigkeit und Ungewissheit. Denn Mehrdeutigkeit ist ein Wesens- und Qualitätsmerkmal von Kunst: «Ein Kunstwerk wird dann angemessen rezipiert, wenn es nicht nach Kriterien wie wahr oder falsch beurteilt wird, sondern wenn ihm, von jedem Rezipienten unterschiedlich, verschiedene Lesarten und Bewertungen zugeordnet werden.» (Bauer, 2018, S. 41) Kunst sei ein hauptsächlich «Rückzugsgebiet der Ambivalenz» (Bauer, 2018, S. 61), das es zu bewahren gelte. Denn Kunst verhilft zu dem, «was die Psychologen ‚Ambiguitätstoleranz‘ nennen – die Fähigkeit, Mehrdeutigkeiten, unlösbare Widersprüche und Ungewissheiten auszuhalten, nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich selbst» (Saehrendt & Kittl, 2016, S. 232f.).

Das lässt sich exemplarisch zeigen an *Ilker Çataks Film «Das Lehrerzimmer»*.¹ In ihm spielt Ungewissheit als notwendige Begleiterscheinung des Lehrerinnen- und Lehrerhandelns auf verschiedenen Ebenen die zentrale Rolle. Der Film ist der erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2023. Er erhielt den Deutschen Filmpreis in den Kategorien «Bester Spielfilm», «Beste Regie», «Bestes Drehbuch», «Beste weibliche Hauptrolle» sowie «Bester Schnitt» und war nominiert für den Europäischen Filmpreis 2023 und den Oscar 2024 als bester internationaler Film. Der Reclam-Verlag hat kostengünstig das Drehbuch publiziert, das die Besprechung des Films in Veranstaltungen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung erleichtert und bereichert.

Worum geht es in diesem Film?

¹ Der Film kann bei verschiedenen Anbietern wie Amazon Prime Video, Sky Store, Apple TV usw. gestreamt werden.

Die junge Lehrerin Carla Nowak unterrichtet seit einigen Monaten ca.13-jährige Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in den Fächern Mathematik und Sport. Sie will die Klasse dafür sensibilisieren, dass Beweise (in der Mathematik und anderswo) eine lückenlose Herleitung benötigen, um gültig zu sein. Im Kollegium fällt Carla vor allem durch ihren «Idealismus» auf. Die Stimmung an der Schule ist durch eine unaufgeklärte Diebstahlserie getrübt. Eines Tages wird Carla Zeugin, wie mehrere Schüler ihrer Klasse unter Verdacht geraten. Die Klassensprecherin und der Klassensprecher werden zur Denunziation aufgefordert, und unter unwürdigen Umständen werden die Jungen der Klasse im Klassenzimmer von Carlas Kollegen vorgeführt; ihre Portemonnaies werden gefilzt. Aufgrund einer größeren mitgeführten Geldsumme muss sich der türkischstämmige Schüler Ali im Sinne der an der Schule geltenden «Null-Toleranz-Politik» mit seinen Eltern dem Gespräch mit der Schuldirektorin Dr. Bettina Böhm stellen. Der anfängliche Verdacht erhärtet sich jedoch nicht, das Misstrauen mancher Lehrpersonen Ali gegenüber bleibt dennoch bestehen.

Carla findet dieses Vorgehen unangemessen und ungerecht und versucht mit Hilfe ihrer Laptop-Kamera der Sache persönlich nachzugehen, auch um Ali zu schützen. Als sie ihre Videoaufzeichnung aus dem Lehrerzimmer betrachtet, erkennt sie die langjährige, unauffällige Schulsekretärin Friederike Kuhn als mutmassliche Täterin – ihre gemusterte Bluse ist auf den Aufnahmen deutlich zu sehen. Die Aufdeckung der Tat versetzt Carla in eine überaus schwierige Situation - Frau Kuhn ist die Mutter des schüchternen Oskar, ihres in Mathematik begabtesten Schülers. Frau Kuhn leugnet vehement die Tat, deren Urheberschaft auf der Videoaufnahme tatsächlich nicht mit restloser Sicherheit zu erkennen ist. Dennoch wird Frau Kuhn für die weitere Untersuchung beurlaubt.

In der Folge droht Carla zu zerbrechen, zerrieben zwischen ihren Idealen und dem System Schule sowie den Konsequenzen ihres Handelns. Während eines Elternabends, der sich in Anbetracht der Umstände für sie zu einem Verhör entwickelt, erleidet sie einen Nervenzusammenbruch. In Teilen des Lehrpersonenkollegiums sowie unter ihren Schülerinnen und Schülern und deren Eltern wird sie zur Zielscheibe und gerät zunehmend in die Isolation. Gleichzeitig hat sie die psychische Belastung von Oskar zu verantworten, der von einigen Mitschülern nun als Sohn einer «Verbrecher-Mutter» gemobbt wird. Dennoch hält Oskar vehement an der Unschuld seiner Mutter fest und will den fehlenden Betrag aus seinem Taschengeld bezahlen. Er stellt Carla als «Lügnerin» dar. Als die von ihm geforderte öffentliche Entschuldigung Carlas ausbleibt, stiehlt er ihren Laptop aus der Sporthalle. Dabei schlägt er ihr im Handgemenge mit dem Laptop ins Gesicht, verletzt sie leicht, rennt weg und wirft das Gerät schließlich in den Fluss. Damit verschwindet das Beweismittel für den Diebstahl seiner Mutter. Carla nimmt Oskar aber weiterhin in Schutz, als aufgrund seines Verhaltens über einen Klassen- oder Schulwechsel diskutiert wird. Auch belügt sie das Kollegium hinsichtlich der von Oskar verursachten Verletzung am Auge und bietet selbstkritisch an, anstelle Oskars selbst die Schule zu verlassen, was die Direktorin und das

Kollegium infolge der an der Schule herrschenden Personalnot jedoch entschieden zurückweisen.

Die Schülerinnen- und Schülerzeitung macht die Geschichte aus der Perspektive der möglichen Täterin publik. Dabei wird ein in der Zeitung abgedrucktes Interview mit Carla aus dem Zusammenhang gerissen. Direktorin Böhm lässt daraufhin den Verkauf der Schülerinnen- und Schülerzeitung verbieten und Oskar vom Unterricht vorübergehend suspendieren (mit Androhung eines späteren Schulwechsels); auch von der geplanten Klassenfahrt nach England wird er ausgeschlossen. Dennoch erscheint Oskar am nächsten Tag trotzig zum Unterricht. Carla versucht ihn zum Verlassen des Schulgebäudes zu überreden. Sie und weitere Kollegen können aber nicht zu dem zunächst still weinenden Jungen durchdringen, der schliesslich auch nicht auf die Handyanrufe seiner Mutter reagiert. Oskar gibt den Zauberwürfel, den Carla ihm zuvor geliehen hat, mit der von ihm gefundenen Lösung zurück. Am Ende wird er auf seinem Stuhl sitzend von Polizisten aus dem Gebäude getragen. (Frei nach Wikipedia, Das Lehrerzimmer – Wikipedia, 07.02.2025)

Die fundamentale Ungewissheit als Hauptthema des Films zeigt sich auf der Handlungsebene und auf der Interpretationsebene. Auf der Handlungsebene bleibt (im Drehbuch noch deutlicher als im Film) letztlich offen, ob es wirklich die Schulsekretärin war, die den fraglichen Diebstahl beging. Auf der Interpretationsebene zeigen sich die vier eingangs erwähnten Erscheinungsformen von Ungewissheit im Lehrpersonenhandeln gemäss Kade & Seitter (2003, S. 52) – ein Effekt, der noch dadurch verstärkt wird, dass sich im Drehbuch zahlreiche Varianten finden (unter den Überschriften «Ausprobieren», «Alternativen» sowie als kursiv gesetzte Kommentare). Ein paar ausgewählte Beispiele:

«Ungewissheit des pädagogischen Wissens»:

- Im Lehrerinnen- und Lehrerkollegium gibt es unterschiedliche Meinungen, welche Massnahmen Oskar gegenüber pädagogisch angemessen und notwendig sind.

«Ungewissheit des zu vermittelnden Wissens»:

- Carlas Handeln der Schulsekretärin gegenüber steht im Widerspruch zu dem, was sie den Schülerinnen und Schülern beibringen will: dass Beweise eine lückenlose Herleitung erfordern, um gültig zu sein.

«Ungewissheit der Handlungsfolgen, einschliesslich der nicht-intendierten und nicht antizipierbaren Nebenfolgen»:

- Carla erteilt makellosen Unterricht, ist - im Sinn von Fritz Oser's Qualitätskriterien des Lehrpersonenhandelns (vgl. Oser, 1996, S. 236) - wahrhaftig und fürsorglich und will gerecht sein; sie ist selbstkritisch und lernfähig, fördert die leistungsstarken und schützt die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler. Sie empfindet Mitleid mit der Beschuldigten. Trotzdem schafft ihr Bemühen um Gerechtigkeit nur immer neue Ungerechtigkeiten.

«Intransparenz der zu Erziehenden»:

- Es bleibt unklar, worin die Symbolik des Zauberwürfels liegt. Steht er für die Versöhnung von Schüler und Lehrerin? Für ein durch das Zutrauen der Lehrerin neu erwachtes Selbstbewusstsein von Oskar? Distanziert er sich durch die Rückgabe des Würfels vom Verhalten der Mutter? Steht der Würfel symbolisch für die Hoffnung auf Lösbarkeit auch schwieriger Situationen?
- Ungewiss ist auch, wie Oskars zeitweises Weinen zu verstehen ist. Als Ausdruck des Schmerzes nach der schliesslichen (vermeintlichen?) Einsicht in die Straftat der Mutter? Als Reaktion auf den Entscheid, dass er befristet von der Schule suspendiert wird und auch nicht mit auf die Klassenfahrt nach England darf? Als Ausdruck von Wut gegenüber den Strafmassnahmen der Schule?
- Offen bleibt auch der Sinn der Szene im Abspann, in der Oskar von zwei Polizisten, gleichsam auf einem Thron sitzend, mit gelassenem Gesichtsausdruck und musikalisch begleitet durch friedvolle Klänge aus der Ouvertüre zu Mendelssohns «Sommernachtstraum», aus dem Schulhaus getragen wird. Ist das ironisch gemeint? Kommt darin Oskars Selbstbehauptung zum Ausdruck, die Tatsache, dass er sich nicht unterkriegen lässt?

Es bleibt auch ganz ungewiss, wie der Schluss insgesamt zu deuten ist. Einerseits ist keines der vom Film aufgeworfenen Probleme gelöst, es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass sich das problematische Klima an der Schule ändert, die Kinder bleiben das Opfer von Fehlleistungen Erwachsener, und die Schicksale der Schulsekretärin und ihres Sohnes bleiben offen. Andererseits lässt sich der Schluss auch als ein Ensemble pädagogischer Tugenden wie Beziehungskompetenz (Carla hält bis zum Schluss zu Oskar), Mut zum Widerstand (Oskar weigert sich, die Suspendierung von der Schule zu akzeptieren) und Resonanz zwischen Lehrerin und Schüler verstehen (symbolisch ausgedrückt durch die Rückgabe des gelösten Zauberwürfels und den gegenseitigen intensiven Blickkontakt sowie durch die wechselseitige körperliche Zugewandtheit im geschützten Raum, den Carla mit Oskar durch das Abschliessen des Klassenzimmers von innen schafft, vgl. Çatak & Duncker 2023, S. 148; Schärer 2023). Auch İlker Çatak selbst äussert sich ungewiss über die schliessliche Bedeutung des Films: «Ehrlich gesagt, ich wusste bei der Arbeit an ‘Das Lehrerzimmer’ [...] nicht genau, welche Aussage der Film am Ende haben würde. Es geht aber auch nicht darum, eine Aussage zu treffen, sondern eine Frage zu stellen. Das ist die Art und Weise, wie ich gern Kino machen möchte.» (Çatak & Duncker, 2023, S. 165) Und in einem anderen Interview hält er fest: «Wenn ich ein Thema spannend finde, bevorzuge ich es, den Zuschauer mit Fragen zu konfrontieren, statt ihm Aussagen zu servieren [...]. In ‘Das Lehrerzimmer’ stellen wir die Themen als Diskussionsgrundlage dar. Nicht mehr und nicht weniger.» (Çatak, 2024b)² Es ist dieses Verfahren, das den Film für die Thematisierung von Ungewissheit in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung prädestiniert.

² Das erinnert auf literarischem Gebiet an Peter Stamms Aussage zum Verständnis seines Erfolgsromans «Agnes» aus dem Jahr 1998: «Es gibt für das Buch keine Lösung wie für ein Kreuzworträtsel. Nicht einmal die Frage, ob Agnes am Ende des Buchs tot oder lebendig ist, lässt sich eindeutig beantworten. [...] Schön wäre es, wenn diese unterschiedlichen Lesarten zu konstruktiven Diskussionen führen, die weit über die Geschichte von Agnes hinausführen.» (www.peterstamm.ch, 07.02.2025)

4. Der Mehrwert der affektiven Bildung in künstlerischen Fallgeschichten

Künstlerische Fallgeschichten im Lehrpersonenkontext sind indes nicht nur eine «Schule der Mehrdeutigkeit», stellen professionelle Ungewissheit zur Diskussion und fördern Ambiguitätstoleranz. Sie bieten auch ein weiteres zentrales Lernelement: Sie stimulieren und kultivieren Emotionen und dienen letztlich der affektiven Bildung.

Im Hinblick auf seinen Roman «Die Verwirrungen des Zöglings Törless» traf Robert Musil einmal die folgende Unterscheidung: «Ich will nicht begreiflich, sondern fühlbar machen. Das ist, glaube ich, im Keim der Unterschied zwischen [...] Wissenschaft und [...] Kunst». (Musil, 1981, 23) Diese Unterscheidung bezeichnet präzise den Beitrag, den Kunst in Ergänzung zur Erziehungswissenschaft zum Verständnis pädagogischer Praxis zu leisten vermag. Wissenschaft begreift Phänomene, indem sie Argumente kognitiv abwägt und Begründungen liefert; Kunst hingegen macht darüber hinaus Probleme «fühlbar», indem sie Phänomene verdichtet und in allen ihren emotionalen Nuancen darstellt. Dabei illustriert sie nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern ist auch imstande, relevante pädagogische Erfahrungen *sui generis* zu produzieren. Zugespitzt gesagt: Wissenschaft dient der Wissenserzeugung und Wissensvermittlung, Kunst dient darüber hinaus auch der affektiven Bildung.

Wie sehr künstlerische Fallgeschichten – im Unterschied zu herkömmlichen Fallgeschichten – Emotionen wecken und Ungewissheit nachfühlbar machen, kann man exemplarisch an einigen filmischen Mitteln erkennen, die «Das Lehrerzimmer» kennzeichnen. Sie haben nicht nur eine Darstellungs-, sondern auch eine Ausdrucks- und Appellfunktion.

- *Filmformat*: Es weist das Verhältnis 4:3 auf und signalisiert so die Enge der Handlungsräume, in denen die Figuren sich bewegen.
- *Raumgestaltung*: Die Filmhandlung spielt sich nicht im Freien, sondern fast ausschliesslich in geschlossenen Räumen des Schulhauses ab. Es begegnen zahlreiche Hinter-Glas-Aufnahmen sowie Szenen und Bilder, die durch Tür- und Fensterrahmen begrenzt sind. So spiegelt der Raum die Befindlichkeit der Figuren wider (Charakterwelt), erzeugt aber auch selbst eine spezifische Atmosphäre (Stimmungswelt).
- *Lichtführung*: Der Wirkung von Filmformat und Raumgestaltung entsprechend, zeigt sie häufig durch Jalousien abgedunkelte, nur durch künstliches Licht erhellte Sequenzen – dies insbesondere dann, wenn das Lehrerzimmer selber in den Blick gerät.
- *Bildkomposition*: Die *Einstellungsgrösse* ist sehr häufig durch Nahaufnahmen des Gesichts von Carla geprägt. Es macht eine ganze Reihe von Ausdruckswerten sichtbar: Angst, Besorgnis, Mitleid, Ärger, Auflehnung, Scham, Schuldbewusstsein.... Die *Kameraperspektive* zeigt viele «Schuss-Gegenschuss»-Gesprächsszenen, welche die Zuschauenden emotional involvieren. Die *Kameraführung* bevorzugt überaus häufig die bewegte Kamera, wodurch die Anteilnahme der Zuschauenden am Geschehen erheblich gesteigert wird.
- *Musik*: Der Soundtrack ist häufig dissonant und immer wieder monoton und bedrohlich, bestehend nur aus dem rhythmischen Klopfen eines Schlagzeugs und einem eintönigen Cello-Geräusch; er begleitet die Handlung leitmotivisch

und ermöglicht das Wiedererkennen bestimmter Gefühlssituationen der Figuren. Ähnlich wirkt das kakophone Sich-Einstimmen eines Orchesters in einer Szene, in der es Carla besonders schlecht ergeht. Es kommt die «Mood-Technik» zur Anwendung, d.h. Bilder werden mit einer Musik unterlegt, die übereinstimmt mit der Gefühlslage von Figuren. Am Schluss jedoch, als Oskar aus dem Schulhaus getragen wird, weil die Schule seine Suspendierung durchsetzt, verwandelt sich die charakterisierende Funktion der Musik in eine kontrapunktierende und irritierende: Es erklingt Mendelssohns harmonische Overtüre zum «Sommernachtstraum», die im Widerspruch zur «dissonanten» Handlungssequenz steht.

Alle diese filmischen Mittel zielen direkt auf das emotionale «Mitgehen» der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dabei sind die durch Inhalt und Form des Films erzeugten Emotionen vor allem *empathischer Natur*. Kaspar H. Spinner hat sechs Verfahren unterschieden, die in literarischen Kontexten bei Leserinnen und Lesern Empathie erzeugen. Sie lassen sich auch auf «Das Klassenzimmer» übertragen (vgl. Spinner, 2022, S. 195-210):

- das Vorhandensein von Held und Gegenspieler (Carla einerseits und der Lehrerkollege Liebenwerda andererseits, der für kompromisslose Härte gegenüber den Schülerinnen und Schülern und der mutmasslichen Diebin plädiert)
- die Darstellung eines Ausschnitts aus Lebensgeschichten (Carlas beruflicher Alltag)
- die Schilderung von Komplikationen und Dilemmasituationen (Carlas Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, der Schulleitung, den Kolleginnen und Kollegen und der Beschuldigten)
- die Betonung der Innensicht der Figuren (Carlas in Nahaufnahmen «sprechendes» Gesicht, vergleichbar mit der erlebten Rede, dem inneren Monolog und dem Bewusstseinsstrom in literarischen Texten)
- die Wirkung der räumlichen Atmosphäre (vorwiegend dunkle Innenräume des Schulhauses als Handlungsort)
- das Berührt-Werden durch Leiblichkeit (die Atemnot von Carla in der Toilette nach dem schlimm verlaufenen Elternabend; das gemeinsame Schreien von Lehrerin und Schülerinnen und Schülern, um sich von der Anspannung in der Klasse zu befreien)

Dadurch, dass die Affekte, die der Film erzeugt, empathischer Natur sind, wird er zum Bildungserlebnis.

5. Fazit

Was macht den Film «Das Lehrerzimmer» für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung wertvoll?

Auf den Verlauf des Geschehens bezogen, lassen sich die folgenden Aspekte unterscheiden:

- Carla bietet sich in ihrer Lebens- und Berufssituation als emotionale Identifikationsfigur für angehende Lehrpersonen an. Sie ist neu an der Schule

und befindet sich im Alter von 27 Jahren in der Berufseinführungsphase, die den Studierenden bald bevorsteht. Sie macht vieles sehr gut, ja vorbildlich, trifft aber auch fatale Fehlentscheide, die sie und andere teuer zu stehen kommen.

- Das vermittelte Bild von Schule ist teilweise negativ (Schulführung, Kollegialität, Elternarbeit, misslungene Arbeitsplatzeinführung), aber wohl auf Ganze gesehen nicht unrealistisch (wenn auch mit der Einschränkung, dass die Erpressung der Klassensprecherin und des Klassensprechers zu Beginn des Films, das «Filzen» der Portemonnaies der Schüler, der Diebstahl durch eine Schulsekretärin als Amtsträgerin und die medial überaus subtilen Machenschaften der jugendlichen Redaktionsmitglieder der Schülerinnen- und Schülerzeitung aus heutiger Sicht nicht sehr glaubhaft sind).
- Herausgestrichen wird realistischweise beides: Die Gefahr der Überforderung von Lehrpersonen und der grosse Respekt, den ihre Arbeit verdient (İlker Çatak selbst meint dazu: «Lehrer zu sein, Lehrerin zu sein, ist eine irre Verantwortung. Im Grunde vertrauen wir diesen Menschen unsere Zukunft an. Deswegen kann gar nicht stark genug betont werden, was diese Menschen leisten», Çatak, 2024a).
- Kinder werden in vielfältiger Weise als Opfer von Erwachsenen dargestellt und wecken Gefühle der Solidarität bei den Studierenden.
- Der Film eignet sich bestens für Unterrichtsgespräche, die im Wissen um letztlich Ungewissheiten den Austausch unterschiedlicher Sichtweisen ermöglichen.

Typologisch lassen sich mindestens drei Qualitäten unterscheiden, die den Wert des Films «Das Lehrerzimmer» ausmachen:

1. Der Film zeigt eindrücklich die Mehrdeutigkeiten, die Ambivalenzen und Ambiguitäten des Lehrberufs und entspricht so der Tatsache, dass Handeln unter der Prämisse von Ungewissheit mehr denn je ein integrierender Bestandteil des LehrerIn- und Lehrerseins ist.
2. Die Auseinandersetzung mit dem Film bewirkt Empathie, macht neugierig und ist eine Einübung in Ambiguitätstoleranz; sie fördert im fachlichen und persönlichen Austausch mit Mits Studierenden die Bereitschaft zur Differenzierung des Urteils als professionellen Habitus. Ambiguitätsintoleranz im Gegensatz dazu nimmt nicht ernst oder lehnt ab, was nicht eindeutig ist. Wer aber das Nicht-Eindeutige missachtet, droht der Gleichgültigkeit oder dem Fundamentalismus zu verfallen, den zwei komplementären Formen der Ambiguitätsintoleranz.
3. Der Film sensibilisiert für den Erkenntniswert von künstlerischen Fallgeschichten im Umgang mit professioneller Ungewissheit im Lehrberuf, indem er ein Stück affektive Bildung vermittelt.

Der Film illustriert nicht nur den Nutzen des künstlerischen Zugangs für das Verständnis von pädagogischer Praxis, sondern unterstreicht auch die Komplementarität von Wissenschaft und Kunst für das Erlernen von erfolgreichem Lehrpersonenhandeln.

Film

Film «Das Lehrerzimmer», Deutschland, 2023, Laufzeit: 98 Minuten. Regie: İlker Çatak. Darstellerinnen und Darsteller: Leonie Benesch, Leonard Stettinisch, Eva Löbau u.a. Kamera: Judith Kaufmann

Literatur und Internetquellen

Bauman, Z. (2005). *Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit*. Hamburger Edition

Bauer, T. (2018.) *Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt*. Reclam

Beck, U. (1996). Wissen oder Nicht-Wissen? Zwei Perspektiven 'reflexiver Modernisierung'. In Beck U., Giddens A. & Lash S. *Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse*. Suhrkamp, 289-315

Bonnet, A, Paseka, A. & Proske, M. (2021). Ungewissheit zwischen unhintergebarer Grundstruktur und inszenierter Bildungsgelegenheit. *Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung* 10, 56-69
<https://doi.org/10.2307/j.ctv1sfsdxr.3>

Çatak, İ. & Duncker, J. (2023). *Drehbuch zum Film «Das Lehrerzimmer*. Reclam

Çatak, İ. (2024a). «Dieser Film ist eine erfolgreiche Geschichte von Migration». «Zeit Online» (2024, 23. Januar)

Çatak, İ. (2024b). »Ich bin anders als ihr«. Tageszeitung «taz» (2024, 2. März)

Heinzel, F. (2020). Falldarstellungen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In Cramer, C., König, J., Rothland, M. & Blömeke, S. (Hrsg.). *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. Klinkhardt, 700-705
<https://doi.org/10.35468/hblb2020-084>

Helsper, W. (2000). Antinomien des Lehrerhandelns und die Bedeutung der Fallrekonstruktion – Überlegungen zu einer Professionalisierung im Rahmen universitärer Lehrerbildung. In Cloer, E. Klika, D. & Kunert, H. (Hrsg.). *Welche Lehrer braucht das Land? Notwendige und mögliche Reformen der Lehrerbildung*. Juventa, 142-177

Helsper, W., Hörster, R. & Kade, J. (2003). *Ungewissheit. Pädagogische Felder im Modernisierungsprozess*. Velbrück Wissenschaft

Helsper, W. (2003). *Ungewissheit im Lehrerhandeln als Aufgabe der Lehrerbildung*. In: Helsper, Hörster & Kade, 142-161

Helsper, W. (2004.) Antinomien, Widersprüche, Paradoxien: Lehrerarbeit – ein unmögliches Geschäft? Eine strukturtheoretisch-rekonstruktive Perspektive auf das Lehrerhandeln. In Koch-Priewe, B., Kolbe, F.U. & Wildt, J. (Hrsg.).

Grundlagenforschung und mikrodidaktische Reformansätze in der Lehrerbildung. Klinkhardt, 49-98

Helsper, W. (2016). Lehrerprofessionalität – der strukturtheoretische Ansatz. In Rothland, M. (Hrsg.). *Beruf/Lehrer / Lehrerin. Ein Studienbuch.* Waxmann, 103-127

Helsper, W. (2020). Strukturtheoretischer Ansatz in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In Cramer, C., König, J., Rothland, M. und Blömeke, S. (Hrsg.). *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung.* Klinkhardt, 179-187
<https://doi.org/10.35468/hblb2020-021>

Kade, J. & Seitter, W. (2003). *Über Erziehung und Bildung unter den Bedingungen von Nicht-Wissen, Ungewissheit, Risiko und Vertrauen.* In: Helsper, Hörster & Kade, 50-70

Kosinar, J., (2018.) Konstruktionen von Professionalität und Ungewissheitserfahrungen im Referendariat. In Paseka, Keller-Schneider & Combe, 255-275
https://doi.org/10.1007/978-3-658-17102-5_12

Krüger, H. & Helsper, W. (2010). Einführung in die Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft. Budrich
<https://doi.org/10.36198/9783838580920>

Kunze, K. (2018). Erziehungswissenschaft – Lehrerinnen- und Lehrerbildung – Kasuistik. Verhältnisbestimmungen im Widerstreit. In Böhme, J., Cramer, C. & Bressler, C. (Hrsg.). *Erziehungswissenschaft und Lehrerbildung im Widerstreit?* Klinkhardt, 186-200

Kunze, K. (2020). Kasuistische Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In Cramer, C., König, J., Rothland, M. & Blömeke, S. (Hrsg.) *Handbuch Lehrerinnen- und Lehrerbildung.* Klinkhardt, 681-690
<https://doi.org/10.35468/hblb2020-082>

Musil, R. (1976). *Tagebücher.* Hamburg: Rowohlt

Oser, F. (1996). Wann lernen Lehrer ihr Berufsethos? *Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft* 34, 235-243

Paseka, A., Keller-Schneider, M. & Combe, A. (Hrsg.). (2018). *Ungewissheit als Herausforderung für pädagogisches Handeln.* Springer
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-17102-5>

Radhoff, M., Ruberg, C. & Wieckert, S. (2019). Die Gewissheit der Ungewissheit. Zur Professionalisierung angehender Lehrkräfte im Kontext von Inklusion. *heiEDUCATION Journal* 4, 25-33

Saehrendt, C. & Kittl, S. (2016). *Ist das Kunst oder kann das weg? Vom wahren Wert der Kunst.* Dumont

Schärer, H. (2023). *Kompetenz – Resonanz – Mut zum Dissens. Gelingendes Handeln von Lehrerinnen und Lehrern in der jüngeren Schweizer Literatur*. www.lehrpersonenhandeln-literarisch.ch (07.02.2025)

Schlink, B. (2024). *20.Juli. Ein Zeitstück*. Reclam

Spinner, K. (2022). *Literarisches Lernen. Aufsätze*. Reclam